

КООРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШ – ИНСОН ҚАДРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕЗОНИ

Ҳамроқулова Дурдона Шерали қизи

Термиз давлат университети Юридик факултети

1-босқич талабаси

Аннотация: Ушбу мақолада коррупциянинг вужудга келиши ҳамда унинг турлари, хусусан, коррупциянинг йўқолиши ҳамда унга қарши курашишда қонунчиликка таклифлар ва инсон омилининг аҳамияти ҳақида сўз боради

Калит сўзлар: Коррупция, жазо тизими, инсон омили, қонунчиликка таклиф, ҳукумат эшитуви, жамоатчилик назорати, манфаатлар тўқнашуви

Коорупцияга қарши курашиш Ўзбекистонда давлат сиёсатининг энг устивор йўналишига айланиб улгурди. Буни сўнгги йилларда шу соҳага оид қабул қилинган концептуал аҳамиятга эга норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, коорупцияни олдини олишга қаратилган маъмурий ислоҳотлар мисолида ҳам кўриш мумкин. Жумладан, коорупцияга қарши курашиш самарадорлигини оширишда Ўзбекистон ислоҳотларининг асосий ҳужжати ҳисобланган Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан қабул қилинган 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 5та устивор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясининг аҳамияти жуда катта ҳисобланади.

Мамлакатда тараққиётнинг энг муҳим йўналишлари белгиланган Ҳаракатлар стратегиясининг Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор йўналишида бевосита коорупцияга қарши курашишнинг ташкилий-ҳуқуқий ҳужжатларини, механизмларини такомиллаштириш, инсон қадрини улуғлаш, коорупцияга қарши курашиш тадбирларининг самарадорлигини янада ошириш муҳим

Vol. 1 Issue. 10 (2023)

вазифалардан бири сифатида белгиланган.

Коорупция – бу жамиятни турли йўллар билан исканжага оладиган даҳшатли иллатдир. Мазкур иллат демократия ва ҳуқуқ устиворлиги асосларига путур етказди, инсон кадрининг ҳамда инсон ҳуқуқларининг бузилишига олиб келади. Бозорлар фаолиятига тўсқинлик қилиб, ҳаёт сифатини ёмонлаштириб, инсонлар ҳавфсизлигига таҳдид соладиган уюшган жиноятчилик, терроризм ва бошқа ҳодиса-воқеалар илдиз отиб гуллашига шароит яратиб беради.

Таъкидлаб ўтиш жоизки, ушбу коорупция деб аталган зарарли ҳодиса катта ва кичик, бадавлат ва кабағал бўлишдан қабтий назар, барча давлатларда учрайди. Бугунги кунда, катта-кичик, бой-камбағал, қудратли-қудратсиз бирорта давлатни ҳамда жамиятни коорупциядан холи деб айта олмаймиз. Ушбу зарарли иллатни бартарф этиш учун жаҳон ҳамжамияти томонидан бир қатор ислоҳотлар, вазифалар ҳамда самарали ишлар амалга

оширилаётган бўлсада, ҳанузгача бартараф этилмаяпти.

Ҳозирги глобаллашув, минтақа ва давлатлараро интеграция жараёнлари жадаллашиб бораётган мураккаб бир шароитда коорупция чегара билмас катта бир муаммога айланди. Коррупция – (лот. *Corruptere* – бузмоқ) термини одатда мансабдор шахслар томонидан унга берилган мансаб ваколатлари ва ҳуқуқларидан ўзларининг шахсий манфаатларини кўзлаб қонунчилик ва ахлоқ қоидаларига зид равишда фойдаланишларини англатади.

Айтиш лозимки, коррупция келтириб чиқараётган оқибатлар жамиятларни ич-ичидан емириб, демократик ва ҳуқуқ устиворлиги асосларига путур етказиб, инсон кадрини ҳамда инсон ҳуқуқларининг қўпол равишда бузилишига олиб келиб, иқтисодий ривожланишни издан чиқариб, жамият ва давлат учун ўта хавфли бўлган уюшган жиноятчилик ва терроризмнинг кенг ёйилишига шароит яратиб беради.

Коррупция мансаб мавқеидан шахсий мақсадларда фойдаланиш билан боғлиқ бўлган ижтимоий ҳуқуқий ҳодисадир. Маълумки, бу иллат ҳар қандай жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ривожланишига зарар етказди. Жамиятнинг маънавий ахлоқини емириб, қонун устуворлигини кучсизлантириб, инсонларнинг қадрини оёқ ости қилиб, уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ва эркинликларининг жиддий тарзда бузилишига олиб келади.

Жамиятни ҳар томонлама ривожлантириш ҳар бир мамлакат олдида турган асосий вазифалардан бири ҳисобланади. Шундай давлатлар борки, уларнинг ҳар бирида коррупцияга қарши курашиш тўғрисида норматив ҳужжатлар қабул қилинган. Ҳақиқатан ҳам коррупция муаммоси бугунги кунда дунё миқёсида ўз ечимини талаб қилаётган биринчи масалалардан биридир. Шу боисдан ҳам жаҳон ҳамжамияти бу иллатга қарши курашмоқда.

Коррупция ва порахўрлик ҳақида тарихга назар ташласак, жаҳон тарихининг турли даврларидаги давлатларда ҳам мансабдор шахслар томонидан коррупцияга оид жиноятлар содир этилгани, коррупцияга қарши қонунлар қабул қилиниб, ўзига хос жазолар тайинланганлигининг гувоҳи

бўламиз.

Жумладан, соҳибқирон Амир Темури ва темурийлар даврида жиноят ва жазо масалаларини ҳал этишда “Темури тузуклари” алоҳида ўрин эгаллаган. Тузукларда мулкни, хусусан, давлат мулкни ўзлаштирганлик учун жавобгарликни белгилашда ўзига хос ёндашув мавжуд бўлган.

2020 йил 24 январь куни Ўзбекистон Республикаси Олий мажлисида қилган мурожаатномасида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев, “Жамиятимизда коррупция илллати ўзининг турли кўринишлари билан тараққиётимизга ғов бўлмоқда. Бу ёвуз балонинг олдини олмасак, ҳақиқий ишбилармонлик ва инвестиция муҳитини яратиб бўлмайди,

умуман жамиятнинг бирорта тармоғи ривожланмайди”, деб таъкидлаган эди. Қуйида халқаро ҳамжамиятларнинг қабул қилинган коррупцияга қарши курашиш Конвенциялари ҳақида сўз боради:

Коррупцияга қарши курашишнинг устувор ҳуқуқий асослари қатор Конвенцияси.

2000 йил 15 ноябрда қабул қилинган БМТнинг Трансмиллий уюшган жинойтчиликка қарши Конвенцияси.

1999 йил 27 январдаги Европа Кенгашининг “ Коррупция учун жиной жавобгарлик тўғрисида”ги Конвенцияси.

1999 йил 4 ноябрдаги “Коррупция учун фуқаролик ҳуқуқий жавобгарлик тўғрисида”ги Конвенциялар ва бошқалар.

Ўзбекистон юқорида таъкидланган халқаро нормалардан 2008 йилда БМТнинг Коррупцияга қарши Конвенцияси, шунингдек, 2010 йилда Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти доирасида қабул қилинган Коррупцияга қарши кураш бўйича Истанбул Ҳаракат режасини ратификация қилган. Шулар билан бир қаторда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 июндаги ПФ-6013-сонли “Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони қабул қилиниб, мазкур фармон асосида коррупциянинг олдини олиш, унга қарши курашиш соҳасидаги давлат ҳамда жамият сиёсатини, шунингдек, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг тизимли сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш

ҳамда коррупцияга қарши курашиш чораларининг самарадорлигини оширишга қаратилган давлат ва бошқа дастурларни шакллантириш ва амалга ошириш мақсадида Коррупцияга қарши кураш Агентлиги ташкил этилди. Агентликнинг асосий вазифаси : Агентлик фаолиятининг ҳуқуқий асослари, вазифа ва функциялари, ҳуқуқ ва мажбуриятларни белгилашда халқаро

нормаларни илгари сурган ҳолда хорижий тажрибалар атрофлича ўрганилади.

Шунингдек, мазкур фармон асосида қуйидаги чора-тадбирларни босқичма-босқич амалга ошириш белгиланганлиги аҳамиятлидир. Хусусан : 2020-2021 йилларда барча давлат ва хўжалик бошқаруви органларида коррупцияга қарши кураш ички назорат тизими (комплаенс-назорат)ни босқичма – босқич жорий этиш;

Давлат ҳокимияти ва бошқарув органларининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги фаолияти, шунингдек, ушбу соҳадаги давлат ва бошқа дастурлар самарадорлигини мониторинг баҳолаш имконини берувчи E–Anticor.uz. электрон платформасини жорий этиш ;

Коррупция ҳолатлари ҳақида хабардор қилиш имконини берувчи махсус мобил дастурий таъминотни жорий этиш.

Мамлакатда сўнги йилларда қилинган ишлар таҳлили инсоннинг онги ва ҳуқуқий маданиятини оширишга, инсоннинг қадрини ҳамда ҳақ-ҳуқуқини ҳимоя қилишга, жамиятда коррупцияга қарши муросасоз муносабатни шакллантиришга йўналтирилган тизимли чоралар кўрилганлигини кўрсатиб турибди. Ислохотларни амалга ошириш доирасида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини, унинг қадрини ҳамда манфаатларини ҳимоя қилиш, давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолияти очиқлигини, жамоат ва парламент назоратини таъминлаш механизмлари такомиллаштирилиб, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва суд органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари ислох қилинди. Коррупция шундай иллатки, уни бир ёки икки идоранинг саъйи-ҳаракати билан йўқ қилиб бўлмайди. Қачонки барча фуқаролар, жамият унга қарши биргаликда курашиб, унинг илдизини йўқ қилишишга киришилсагина ижобий натижага эришиш мумкин

Инсонларнинг қадрини улуғлаш мақсадида, уларнинг ҳуқуқий онгини ва ҳуқуқий маданиятини янада ошириш мақсадида, жамиятда коррупцияга қарши мурасасоз муносабатни кучайтириш, ушбу соҳадаги қонурни бузилиш ҳолатлари юзасидан хабар берган шахсларни ҳимоя қилишнинг ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этиш зарур.

Жамиятда шундай иллатлар борки, у маълум бир соҳага эмас, балки бутун жамият тараққиётга тўғаноқ бўлади. Давлатни ич-ичидан емирадиган ана шундай иллат – коррупция ва порахўрликдир. Айнан шу иллат сабабли кўплаб давлатларнинг инқирозга юз тутгани ҳам тарихдан маълум. Тараққиётнинг янги босқичига қадам қўяётган Ўзбекистон учун коррупциянинг ҳар қандай шаклдаги кўриниши ислоҳотлар шиддатини сусайтириши билан хавфли.

Мамлакатда коррупциянинг олдини олишга қаратилган чоратadbирлар амалга оширилаётган бўлсада, ҳуқуқни қўллаш амалиётида мансабдор шахсларнинг коррупция билан боғлиқ жиноятларни содир этаётганлик ҳолатлари ҳали замон учрамоқда. Коррупция жиноятларини асосан тиббиёт, таълим, давлат хизмати кўрсатиш, хусусан, тadbиркорлик субъектлари фаолиятига лицензия ва рухсат бериш билан боғлиқ соҳаларда ҳали ҳамон камаймаётганлиги ташвишли ҳолдир.

Коррупцияга қарши курашда ҳамда мурасасиз муҳитни яратиш жамоатчиликнинг кенг иштирокида амалга оширилмоқда. Хусусан, жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатларини кўриб чиқиш тизими тубдан такомиллаштирилиб, Президентнинг Халқ ва Виртуал қабулхоналари, “Ишонч телефони” ҳамда ҳар бир вазирлик ва давлат идораларининг “ишонч телефонлари” , “виртуал қабулхоналари” ташкил қилиниб, инсон кадр-қиммати оёқ ости қилинмаслиги учун, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш мақсадида барча даражадаги давлат раҳбарларининг “сайёр қабуллари”ни ўтказиш амалиёти йўлга қўйилди.

Ўзбекистон Республикасида қонун билан коррупцияга қарши

курашиш борасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, ваколатли органлар тизими, фуқароларнинг ўз-ўзини бошқариш органлари, фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситалари буларнинг барчаси

юқорида таъкидлаб ўтилганидек, инсон қадр-қимматини оёқости қилмаслик, уларнинг ҳақ-ҳуқуқларини ҳамда манфаатларини ҳимоя қилишга, фуқароларнинг ҳам мазкур соҳадаги иштироки, коррупциянинг олдини олишга доир чора-тадбирлар, жазо муқаррарлигини таъминлаш ва бу борада халқаро ҳамкорликни таъминлаш каби чоралар мустаҳкамлаб қўйилган.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш лозимки, халқаро ва илғор давлатлар тажрибасини чуқур ўрганган ҳолда давлат хизматчиларининг мол-мулки даромадлари ҳамда катта ҳажмдаги харажатларини декларация қилишни тартибга солувчи нормаларни миллий қонунчилик тизимига имплементация қилиш мақсадга мувофиқдир. Бу эса ўз навбатида мансабдор шахсларнинг мол-мулкидаги ўзгаришларни мунтазам равишда кузатиш имкониятини беради. Декларацияларнинг оммавийлиги, яъни, жамоатчилик учун очиклиги эса уларнинг коррупцияга қарши курашишдаги аҳамиятини янада ошириши шубҳасиз.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР :

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 29.06.2020 йилдаги “Ўзбекистон Республикасида Коррупцияга қарши курашиш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-6013-сонли фармони.

Нодирхонова Нилуфар. “Коррупцияга қарши кураш – давлат ва жамият янгилинишида муҳим омил”. Тараққиёт стратегияси маркази. 28.10.2021 йил. Т.

Раҳмонов Абдукамол. “Коррупцияга қарши курашиш – барчамизнинг

бурчимиз”. Адолат рўзномаси. № 18-сон 2020 йил.

Ж. Сирожев. “Коррупция : унинг тарихий илдиэлари, коррупцияга қарши кураш усуллари”. Адлия-UZ. Хоразм.

